

Μαύρη Καρυδιά: Πολύτιμα Είδη Δέντρων Σκληρού Ξύλου

www.af4eu.eu

Η μαύρη καρυδιά καλλιεργείται συχνά ως ταχέως αναπτυσσόμενο δέντρο σε εντατικές φυτείες

Η μαύρη καρυδιά (*Juglans nigra* L.) εισήχθη αρχικά σε πάρκα, κήπους και δενδροκομεία τον 17ο αιώνα και σε δάση στα τέλη του 19ου αιώνα. Παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα πολύ υποσχόμενο και ευέλικτο είδος, παραμένει σχετικά άγνωστη και περιορισμένα χρησιμοποιούμενη. Οι χρήσεις της είναι ποικίλες: Το ξύλο της μαύρης καρυδιάς είναι περιζήτητο για το όμορφο χρώμα, την υψηλή αντοχή, την ανθεκτικότητα, την ευκολία κατεργασίας και την αντοχή στις κλιματικές συνθήκες. Η ποιότητά του ξεπερνά πολλά άλλα είδη ταχείας ανάπτυξης, όπως λεύκες, πίες ή Παυλώνια, καθιστώντας το κατάλληλο για αγροδασικά συστήματα. Ο χυμός της την άνοιξη χρησιμοποιείται για την παρασκευή σιροπιού, παρόμοιου με το σιρόπι σφενδάμου, και αξιοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων. Τα αποξηραμένα φύλλα παρασκευάζονται σε εγχύματα και τσάγια, ενώ οι πράσινοι καρποί με τα κελύφη τους χρησιμοποιούνται για χρωστικές ουσίες, λικέρ, τουρσί, σαπούνι και εκχυλίσματα στις βιομηχανίες καλλυντικών και τροφίμων. Οι πυρήνες των καρπών αξιοποιούνται σε παγωτά και άλλα προϊόντα ζαχαροπλαστικής, ενώ από το λάδι που λαμβάνεται με πάτημά τους παράγεται βιολογικό προϊόν χρήσιμο στη μαγειρική και τη φαρμακευτική. Οι ξηροί καρποί χρησιμοποιούνται στην εναλλακτική ιατρική και πλέον διατίθενται σε μορφές λειτουργικών τροφίμων με προληπτικές ή υποστηρικτικές ιδιότητες. Τέλος, τα κελύφη των καρπών χρησιμοποιούνται για λείανση και αμβολοή σε κατασκευές.

Michal Pástor

Εθνικό Δασικό Κέντρο, Σλοβακία

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.